

A música na estética de Hegel

Music in Hegel's Aesthetics

Palavras-chave: Hegel; música; estética; forma e conteúdo.
Keywords: Hegel; music; aesthetics.

Pablo de Morais
ECA-USP

A proposta geral do trabalho é responder à pergunta acerca do significado da música segundo G. W. F. Hegel, filósofo cujas considerações estéticas exerceram impacto nas discussões centradas na questão da autonomia da música, ainda que tal questão não ocupe o cerne das reflexões hegelianas. Pretende-se desenvolver a resposta a essa questão expondo o modo como Hegel apreende a relação entre forma e conteúdo na música, tanto do ponto de vista do lugar por ela ocupado no interior do sistema das artes particulares, destacando-se especialmente sua inserção no interior da Forma de arte Romântica da época moderna¹, como também, do ponto de vista da especificidade do modo como se dá a manifestação do Conteúdo espiritual² na música, destacando-se a associação que há entre, de um lado, a depuração do elemento sonoro, a elaboração formal associada às leis do compasso e da harmonia e o desenvolvimento melódico, e, de outro lado, as categorias do espírito subjetivo

1 Hegel distingue três Formas principais de arte: a Simbólica, a Clássica e a Romântica. Na Forma de arte Simbólica, “a ideia é incerta, confusa, indeterminada” (BAYER, 1998, p. 324), constituindo-se como uma ideia abstrata que se mantém no exterior, como uma inadequação da Ideia, que dessa forma permanece simbólica, apesar da beleza concreta da arte. Já na arte Clássica, “a encarnação adequada da Ideia se efetua em uma forma adequada a essa ideia”, paradoxo que pode se realizar na medida em que “existe na natureza um ser privilegiado em que esta harmonia é levada a cabo” (BAYER, 1998, p. 324): o ser humano. E na arte Romântica, continua a atividade da Ideia, que agora manifesta sua superioridade e sua inadequação essencial a todo objeto finito e sensível, estabelecendo-se uma nova inarmonia. Intervém aqui uma nova característica: “não é mais a exterioridade da Ideia, mas sua intimidade espiritual, interior, a que cria o desequilíbrio [...], a Ideia é consciente de si mesma e deixa de ser indistinta e indeterminada: rompe a envoltura” (BAYER, 1998, p. 324), sendo a música o verdadeiro paradigma desta Forma de arte.

2 A noção de espírito em Hegel é empregada em uma grande variedade de maneiras. De maneira geral o seu significado pode ser sistematizado do seguinte modo: em primeiro lugar, denotando “a mente humana e os seus produtos, em contraste com a natureza e também com a ideia lógica” (INWOOD, 1997, p. 118). Espírito também aparece em Hegel como “espírito objetivo”, isto é, “o espírito de um grupo social, consubstanciado em seus costumes, leis e instituições, e impregnando o caráter e a consciência dos indivíduos pertencentes ao grupo” (INWOOD, 1997, p. 118). O termo “espírito absoluto”, por sua vez, engloba a arte, a religião e a filosofia. Ao contrário do espírito subjetivo e do espírito objetivo, que são finitos, o espírito absoluto é infinito, “uma vez que o espírito constitui aí um objeto para o próprio espírito, mas também porque se reflete em algo distinto dele e, assim, limita ou restringe o espírito” (INWOOD, 1997, p. 118).

(especialmente a sensação, o sentimento, o entendimento, a intuição e a rememoração), demonstrando com isso de que modo a realização do Conteúdo na música está associada a um aprofundamento na subjetividade, sendo impulsionada pelo movimento duplamente negativo articulado pela música, conduzindo a um deslocamento do âmbito da individualidade ao âmbito da interioridade.

Referências

BAYER, R. *Historia de la estetica*. Trad. Jasmin Reuter. Ciudad del Mexico: Fondo de Cultura Económica, 1998.

BRAS, G. *Hegel e a Arte: uma apresentação da Estética*. Trad. Maria Luiza X. de A. Borges. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1990.

CHUA, D. K. L. *Absolute music and the construction of meaning*. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.

DAHLHAUS, C. *Estética Musical*. Trad. Artur Morão. Lisboa: Edições 70, 2003.

ESPIÑA, Y. *La música en el sistema filosófico de Hegel*. Pamplona: Universidad de Navarra, 2008. Disponível em: <https://philpapers.org/rec/ESPLME>. Acesso em: 1 dez. 2017.

ESPIÑA, Y. *La razón musical en Hegel*. Pamplona: Universidad de Navarra, 1996.

HEGEL, G. W. F. *Cursos de Estética*. Trad. Marco Aurélio Werle e Oliver Tolle. São Paulo: Edusp, v. I: 1999; v. II: 2014; v. III: 2002.

HEGEL, G. W. F. *Enciclopédia das Ciências Filosóficas*. Trad. Paulo Meneses e Pe. José Machado. São Paulo: Edições Loyola, volume I: A Ciência da Lógica, 2012; volume II: A Filosofia da Natureza, 1997; e volume III: A Filosofia do Espírito, 1995.

INWOOD, M. *Dicionário Hegel*. Trad. A. Cabral. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1997.

WERLE, M. A. *A aparência sensível da ideia: estudos sobre a estética de Hegel e a época de Goethe*. São Paulo: Edições Loyola, 2013.

WERLE, M. A. Notas sobre a filosofia da música. *Revista Música*, São Paulo, v. 1, n. 15, p. 91-101, 2015. Disponível em: <http://revistas.usp.br/revistamusica/article/view/114703>. Acesso em: 1 dez. 2017.